

KO'RISHDA NUQSONI BO'LGAN BOLALAR OG'ZAKI NUTQ XUSUSIYATLARI

Yolqinova Anora Ulug'bek qizi¹, Xasanova Nazli Qahramon qizi¹, Narzullayeva Nilufar
Umidjon qizi¹, Fayziyeva Ubayda Yunusovna²

¹Chirchiq Davlat Pedagogika Univesiteti Pedagogika fakulteti Maxsus pedagogika kafedrası
Chirchiq davlat pedagogika universiteti Maxsus pedagogika kafedrası talabasi

²Ilmiy rahbar Chirchiq Davlat Universiteti Maxsus pedagogika kafedrası dotsenti p.f.n.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18211034>

Annotatsiya. Ushbu maqolada imkoniyati cheklangan yani ko'rishda nuqsoni bo'lgan bolalarning og'zaki nutqidagi kamchiliklari yoki aksincha xususiyatlari haqida bilib olishimiz mumkyoritilga. Ko'rishda nuqsoni bo'lgan bolalarning og'zaki nutqi o'ziga xos b'lib, ularning ko'rish orqali oladigan axboroti cheklanganligi sababli, barcha ma'lumotlarni asosan nutqni eshitish yani eshtish idroki orqali oladi.

Аннотация. В этой статье мы рассмотрим недостатки или наоборот, нарушения устной речи детей с нарушениями зрения уникальна, и поскольку информация, получаемая ими посредством зрения, органичена, они часто получают информацию посредством речи, то есть через слух.

Abstract. In this article, we can learn about the short comings or vice versa in the oral speech of children with disabilities, that is, visually impaired children. The oral speech of children with visual impairments is unique, and since the information they receive through vision is limited often receive information through speech, that is through hearing.

Kalit so'zlar: korishda nuqsoni bo'lgan bolalar, mutloq ko'rmaydigan bolalar, zaif ko'ruvchi bolalar, imkoniyati cheklangan bolalar.

Ключевые слова: дети с нарушениями зрения, дети с полной слепотой, дети со слабым зрением, дети с органиченными возможностями здоровья.

Key words: children with visual impairments, children with complete blindness, children with low vision, children with disabilities.

Kirish. Ko'rishda nuqsoni bo'lgan bolalar nutqining o'ziga xos xususiyatlari ularning atrof-muhitni idrok etish imkoniyatlari cheklanganligi bilan bevosita bog'liq hisoblanadi. Ko'rishda nuqsoni bo'lgan bolalar bolalarda nutq rivojlanishi ko'rish orqali idrok etish imkoniyati yo'qligi sababli biroz kechikadi yani sekinlashadi. Chunki bola ko'rish orqali predmetlar, harakatlar va hodisalarni kuzatib, ularni so'z bilan bog'lashda qiynaladi. Bundan tashqari ko'r bolalarda predmetlarni ko'z bilan ko'rmaslik ularning lug'at zaxirasini toraytiradi. Ular ko'p holarda atrofdan eshitgan so'zlariga tayanadilar, shuning uchun ayrim so'zlarning ma'nosini to'liq anglamaslik holatlari ko'p uchrab turadi.

Asosiy qism. Korishda nuqsoni bo'lgan bolalar (zaif ko'ruvchi yoki ko'zi ojiz bolalar)ning og'zaki nutqi sog'lom bolalarga va o'zining tengdoshlariga qaraganda o'ziga xos xususiyatlarga ega.

Bu farqlar asosan ko'rish orqali oladigan axborotning cheklanganligi bilan bog'liq. So'z boyligining cheklanganligi ko'rish orqali atrof-muhitnu kuzatish imkoniyati yo'qligi sababli

bolalar ko'p hollarda predmet va hodisalarni bilishmaydi. Shu sababli ularning leksdik zaxirasi yani so'z boyligi sog'lom bolalarga qaraganda nisbatan kamroq bo'ladi.

Yana ularda so'z ma'nosini anglamaslik holatlari ham kuzatiladi yani bunda ko'rishda nuqsoni bo'lgan bola ko'rmagan narsasi haqida eshitadi, lekin uni ko'ra olmagan uchun so'z ma'nosini to'liq tushunmasligi mumkin.

Tovush talaffuzidagi xatolar ham ayrim hollarda uchrab turadi buning asodiy sababi og'zaki nutqni o'zlashtirishda ko'rish yani lab harakatlarini kuzatish imkoniyati cheklanga bo'ladi.

Nutqning sekin rivojlanish jarayonlari ham kuzatiladi bunda ularda ko'rish imkoniyati yo'qligi yoki cheklanganligi sababli nutqni o'rganish jarayoni sust kichadi, chunki bola predmetlarni ko'rmaydi, ularni atrof-dagilarni izohi orqali biladi. Gap tuzishda, ot va fe'ning shakillarini qo'llashda, grammatik xatoliklar kuzatiladi.

Bu ko'p hollarda tajriba va muloqot kamligi natijasida kelib chiqadi. Ularning nutqi asosan eshituv asosida shakillanadi. Shu bois, ular tovushlarni yaxshi eshitib, so'zlarni eslab qolishga moyil bo'ladilar. Maxsus o'qitish, sensor mashg'ulotlar va nutqiy muloqot orqali ko'rishda nuqsoni bo'lgan bolalarning og'zaki nutqini sezilarli darajada rivojlantirish mumkin.

Ko'rish insonning atrof-muhitni idrok etishda eng muhim analizatorlardan biri hisoblanadi. Ko'rish orqali bola predmetlarning shakli, rangi, holati, o'lchami va harakatlarini bildiradi. Ko'rishda nuqson paydo bo'lishi bolaning idrok, tafakkur, xotira hamda nutq rivojlanishiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Shu sababli ko'rishda nuqsoni bo'lgan bolalar nutqini o'rganish va rivojlantirish maxsus pedagogika va logopediya sohalaning asosiy vazifalaridan biri hisoblanadi.

Sog'lom bola nutqni ko'rish, eshtish va harakat orqali o'zlashtiradi. Bola atrof-dagi narsalarni kuzatib, ularning nomi va xususiyatlarini so'z bilan bog'laydi. Ko'rishda nuqsoni bo'lsa, bu jarayon biroz sekinlashadi va to'liq amalga oshmaydi, natijada og'zaki nutqning rivojlanishida sekinlik yoki kamchiliklar yuzaga keladi.

Xulosa: Ko'rishda nuqsoni bo'lgan bolalarning og'zaki nutqi o'ziga xos tarzda shakillanadi. Ularning nutqiy rivojlanishi eshtish, sezgi va harakat tajribalariga tayanadi. To'g'ri tashkil etilgan ta'lim ular uchun maxsus dastur va tarbiya jarayoni orqali ularning so'z boyligini, talaffuzini va nutqini sezilarli darajada rivojlantirish mumkin.

FOYDALANGAN ADABIYOTLAR

1. R.M.Shmatko. Defektologiya (maxsus pedagogika) – Toshkent "O'qituvchi", 2008.
2. M.M.Eshniyozova. Maxsus pedagogika – Toshkent: TDPU nashriyoti, 2019
3. A.V.Suvorov. Korreksionnaya pedagogika: obuchenie detey s narusheniyemi zreniya – Moskva, 2006
4. Heller M. A. (ed.). Touch, representation, and blindness. – Oxford: Oxford University Press, 2000. – 227 p.
5. Röder B., Rösler F. Plastichnost mozga u slepykh detey: fMRI-issledovaniya. // Neuroscience Letters. – 2019. – Vol. 712. – P. 134-142.